

МНОГОЯЗЫЧИЕ И ОБУЧЕНИЕ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В УЗБЕКСКИХ ШКОЛАХ

Н.Ходжаева, преподаватель ФерГУ,
Р.Султанова, студентка ФерГУ

Аннотация. *Статья представляет методику преподавания русского языка в многоязычных узбекских классах на основе трансязычной педагогики. Рассматривается интеграция родного языка в учебный процесс, что способствует развитию межкультурной компетенции и когнитивных способностей учащихся. Выделяются стратегии создания языкового портфеля, групповой и проектной работы для повышения эффективности обучения.*

Abstract. *The article presents a methodology for teaching Russian in multilingual Uzbek classes based on translanguaging pedagogy. It explores the integration of the native language into the learning process, which enhances the development of intercultural competence and cognitive abilities. The paper highlights strategies for creating a language portfolio and implementing group and project-based work to improve teaching effectiveness.*

Ключевые слова: *многоязычие, узбекские классы, трансязычная педагогика, преподавание русского языка, родной язык, межкультурная компетенция.*

Keywords: *multilingualism, Uzbek classes, translanguaging pedagogy, teaching Russian, native language, intercultural competence.*

В современных условиях глобализации, ускоренного миграционного процесса и возрастания числа многоязычных образовательных учреждений методика преподавания русского языка в многоязычной группе учащихся становится одной из приоритетных задач современной педагогики. Особенно актуальной эта проблема является для узбекских классов, где основным языком межнационального общения служит русский язык, а родной узбекский язык продолжает играть важную роль в формировании культурной и личностной идентичности учащихся. Научные исследования в области билингвального и многоязычного образования демонстрируют, что традиционные монолингвальные методики зачастую не учитывают специфики межкультурной коммуникации, а использование родного языка как ресурса помогает значительно повысить эффективность обучения [3, стр. 18–19; 4, стр. 59–61]. В этой связи педагогика трансязычия представляет собой инновационный подход, который предполагает активное использование всех языковых средств учащихся для формирования целостного языкового опыта, способствуя не только усвоению языковых знаний, но и развитию когнитивных и коммуникативных способностей.

Прежде всего, следует отметить, что методика преподавания русского языка в условиях многоязычия требует от педагога системного подхода к организации учебного процесса. В узбекских классах, где учащиеся владеют не только узбекским и русским языками, но нередко и другими языками, важно создать образовательную среду, в которой родной язык не

рассматривается как препятствие, а воспринимается как дополнительный ресурс для достижения учебных целей. Исследования ученых, таких как Н.Р. Азизова и Л.В. Витковская [1, стр. 18–19; 2, стр. 59–61], подчеркивают, что родной язык выступает основой для формирования языкового мышления и когнитивных стратегий, что особенно важно для детей, обучающихся в условиях мультикультурной и многоязычной среды.

В контексте узбекских классов особое значение приобретает вопрос адаптации традиционных методик обучения. Прежде всего, педагог должен научиться воспринимать многоязычие как неотъемлемую характеристику учебного процесса, а не как проблему, требующую устранения. Эффективная методика преподавания русского языка в многоязычной группе предполагает, прежде всего, интеграцию родного языка учащихся в процесс обучения. При этом важнейшим аспектом является создание условий, в которых учащимся предоставляется возможность использовать свой языковой репертуар для предварительного анализа и осмысления сложных лингвистических концепций. Так, методика создания языкового портфеля, включающего языковую биографию, паспорт и досье, позволяет педагогу систематизировать лингвистический опыт каждого ученика и выстроить план работы с учетом индивидуальных особенностей [6, стр. 281–307; 9].

Следует также отметить, что в условиях узбекских классов использование многоязычной стены слов представляет собой эффективный визуальный инструмент, позволяющий закрепить изученный материал. При таком подходе слова и фразы на русском и узбекском языках располагаются параллельно, что стимулирует учащихся к сопоставительному анализу и запоминанию новой лексики. Такой метод способствует не только расширению словарного запаса, но и развитию способности учащихся к межъязыковому сопоставлению, что является важным компонентом формирования их языковой компетенции. Дополнительно, методика интерактивного письма, где учащиеся совместно с учителем создают тексты, позволяет устранить барьеры, связанные с недостаточным знанием языка обучения, и способствует постепенному переходу от родного языка к активному использованию русского языка в письменной коммуникации.

Также важным элементом методики является проектная работа, которая позволяет использовать трансязычные практики в широком спектре учебных заданий. В условиях проектной деятельности учащиеся получают возможность исследовать различные темы, начиная от историко-культурных аспектов и заканчивая современной научной проблематикой, что способствует выработке критического мышления и формированию навыков самостоятельной работы. Проекты, в которых учащиеся создают презентации, статьи или аудиовизуальные материалы, позволяют интегрировать различные языковые ресурсы и демонстрируют, что многоязычие – это не только способ коммуникации, но и мощный инструмент для обучения и саморазвития [6, стр. 10, стр. 103–115]. Необходимо подчеркнуть, что успешное внедрение трансязычной педагогики требует от учителя не только методической подготовки, но и переосмысления его педагогической позиции. Педагог

должен обладать высокой гибкостью, быть готовым к экспериментам и инновациям, а также уметь сформировать позитивное отношение как у учеников, так и у их родителей к многоязычию. В данном контексте важно отметить, что системные изменения образовательной политики являются необходимым условием для широкой реализации данного подхода. Традиционные представления о необходимости монолингвального обучения постепенно отступают, уступая место пониманию, что многоязычие является важным ресурсом, способствующим развитию личности и повышению качества образовательного процесса [1, стр. 18–19; 2, стр. 59–61].

Таким образом, интеграция трансязычной педагогики в методику преподавания русского языка в узбекских классах позволяет решить не только лингвистические, но и культурно-психологические проблемы, связанные с обучением в условиях многоязычия. Использование родного языка учащихся как средства для осмысления и закрепления нового материала способствует формированию целостного языкового опыта, развитию когнитивных способностей и повышению мотивации к обучению. Более того, такие методы стимулируют развитие межкультурной коммуникации, что является одним из ключевых факторов успешного освоения иностранного языка и формирования языковой идентичности учащегося. Отсюда вытекает необходимость дальнейших исследований и практических экспериментов в области трансязычной педагогики, а также разработки методических рекомендаций, адаптированных под специфику узбекских классов.

Литература:

1. Азизова Н.Р. Национальный язык – как способ самоидентификации малой локально-этнической группы / Н.Р. Азизова // Материалы Международной научной конференции «Двуязычное образование: теория и практика». – Хельсинки, Финляндия, 2011. – С. 18–19.
2. Витковская Л.В. Когнитивно-концептуальные аспекты методики двуязычного образования / Л.В. Витковская // Материалы Международной научной конференции «Двуязычное образование: теория и практика». – Хельсинки, Финляндия, 2011. – С. 59–61.
3. Зайналова Л.А. Учет специфики родного языка в процессе обучения русскому языку в национальной школе / Л.А. Зайналова // Журнал «Русский язык в школе». – 2013. – № 11.
4. Cummins J. Teaching for Transfer: Challenging the Two Solitudes Assumption in Bilingual Education / J. Cummins // In: Hornberger N. (Ed.) Encyclopedia of Language and Education. – Vol. 5. – 2008. – С. 1528–1538.
5. García O. Bilingual Education in the 21st Century: A Global Perspective / O. García. – Malden, MA, USA: Wiley/Blackwell, 2009.
García O.; Li W. Translanguaging: Language, Bilingualism and Education / O. García, W. Li. – London, UK: Palgrave Macmillan, 2014.